

SALOMATLIK PEDAGOGIKASINI TAKOMILLASHTIRISH**Mattiyev I.B.**

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Tillarni o‘qitish” kafedrası professori,

pedagogika fanlari doktori

+998932240076, ilhom_matiev@gmail.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda pedagogikani rivojlantirish masalalari, salomatlik pedagogikasini rivojlantirish, uning xususiyatlarini har tomonlama ochib berish dolzarbliklari muallif tomonidan ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogika, ta’lim, salomatlik pedagogikasi, ta’lim menejmenti.

“Salomatlik pedagogikasi”ni takomillashtirishni OTMda, xususan, pedagogik yo‘nalishlarda tahsil oluvchi talabalarda shkallantirish uchun ta’lim menejmenti, ya’ni uning boshqaruvida ham ma’lum amallar va vazifalarni bajarish taqozo etiladi. Biz ularni shartli ravishda ikki guruhga bo‘ldik: tashkiliy-infratuzilama muammolarini echish va tashkiliy-ta’lim muammolarini echimga olib kelish.

OTMdagi tashkiliy-infratuzilma vazifalari sarasiga quyidagilarni kiritdik: sog‘lomlashtirish infratuzilmasi bilan OTMni ta’minlash; kadrlar kompetensiyasi bilan ta’minlash, ular malakasini oshirish tizimlaridan unumli foydalanish; maqsadni amalga oshirish uchun mavjud ahvolni korreksiya qilish, doimiy OTMning holatini monitoring qilish, talabalarning davolanishini nazoratga olish, “salomatlik pedagogikasi” asosida talabalar salomatligini komissiyalarini tuzish, profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish, sanitariya nazoratini tashkil qilish, “salomatlik pedagogikasi” muhitini tashkil qilish va ta’minlash.

OTMdagi tashkiliy-ta’limiy vazifalar sarasiga quyidagilarni kiritdik: “salomatlik pedagogikasi” hamda sog‘lom turmush tarzini tashkil qilish vakolatiga

ega bo'lgan kompetensiyalik kadrlar zahirasi tashkil qilish yoki mavjud pedagogik kadrlar jamoasidan ularning malakasini oshirib, maqsadli faoliyat olib borishlarini ta'minlash; OTMning ta'lim va ta'limdan tashqari ma'naviy-ma'rifiy faoliyatida "salomatlik pedagogikasi" tafakkurini shakllantirish maqsadi aks etishini ta'minlash (OTM ma'naviy-ma'rifiy faoliyatida, xususan, ma'naviy-ma'rifiy bo'lim, fakultet, kafedralar, murabbiylar ish rejalarida "salomatlik pedagogikasi" tafakkurining aks etishi, maxsus buyruqlarning chiqarilishi, maxsus dasturlarning qabul qilinishi v.h.); OTM ning o'quv rejasida hamda o'qitiladigan fanlar kesimida "salomatlik pedagogikasi" tafakkurini shakllantirish maqsadi asosida maxsus fanlar ta'lim mazmunini takomillashtirish (masalan, "Valeologiya" fani mazmunini "salomatlik pedagogikasi" bilan boyitishi), fanlararo integratsiyani shakllantirish (barcha ijtimoiy fanlar mazmunini "salomatlik pedagogikasi" bilan boyitish), ta'lim mazmuni va tarbiya mazmunini uyg'unlashtirib, "salomatlik pedagogikasi" ga yo'naltirish.

Binobarin, talabalarni zararli odatlar ta'siridan himoya qilish invariantli-tabaqalashtirilgan texnologiyalari zamonaviy zararli, ya'ni, inson hayotiga ta'sir etuvchi omillarning barchasidan talaba hayotini muhofaza qilish va uning hayotini "salomatlik asrash" tafakkuri asosida qurishini bildiradi. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti (VOZ) ning 2009-yilda bergan tahliliga ko'ra, bugungi kundagi salomatlik omillari va salomatlikni muhofaza qilish mezonlari 24 talabni o'z mazmuniga qamrab oladi, ularning nazarga olinmasligi yiliga 15 million aholining nobud bo'lishiga, ularning hayoti o'lim bilan tugashiga sabab bo'lmoqda. Ularning ichida an'anaviy tushunchalar qatorida so'nggi 20-30 yil ichida rivojlanib, sog'liqqa zarar beruvchi bosh omilga aylangan ko'rsatkichlar ham mavjud. Inson hayot tarzi va harakatsizligi oqibatlarini haqida juda keng axborotlarni yoshlarga etkazish taqozo etilmoqda. Ekologik tangliklar va inqirozlar, harakatsizlik, zararli odatlar, hayot tarzining noto'g'riligi o'zaro birlashib, inson hayotining zominiga aylanib bormoqda.

Talabalar o'rtasida eng ko'p uchraydigan kasalliklar ichida asab tizimi va nafas olish yo'llari (gripp, ORVI, surunkali bronxit) kasalliklari (52.9%) turishi aniqlangan. Shuning bilan birga, yoshlar o'rtasida turli xavfli sport turlari va avtomobil haydashda tezlikni oshirish bilan bo'lgan halokatlarning ko'pligi aniqlangan. 38% talabalarda yurak va qon tomir kasalliklariga genetik moyillik mavjudligini qayd etganlar. 23% talabalarda vazn ortiqchaligi mavjud. 18% talabalarda vazn pastligi qayd etilgan. 67% talabalar chekishlarini, alkogol ichimliklar iste'mol qilishlarini aytganlar. 33% talabalar oilada ham mana shunday odat mavjudligi, ota-onalar ham tamaki va alkogol ichimliklar iste'mol qilishlarini qayd etganlar. Binobarin, OTMda "sog'lom turmush" tafakkurini takomillashtirish uchun talabalarda zararli odatlarga nisbatan qat'iy emotsional-hissiy va idrokiy munosabatni, hayot tarzini bunyod qilish zarur.

Ta'kidlab o'tilganidek, zamonaviy jamiyatda inson salomatligini muhofaza qilish amaliyoti juda keng tarqalmoqda. Inson salomatligini asrash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, insonlarni sog'lomlashtirish uchun zarur chora-tadbirlarni ko'rish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Mana shu jarayonlarda islom omilidan foydalanib ish ko'rish pedagogik samaradorlik asosi bo'la olishini isbotlamoqda. Islom dini, dunyodagi boshqa dinlar qatori, o'z qadriyatlari va diniy normalari tizimida alohida e'tiborni salomatlikni asrash tamoyillariga qaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mattiyev, I. B. (2023). Pedagogik yo'nalishlarda tahsil oluvchi talabalarda salomatlikni targ'ib qiluvchi dunyoqarashni takomillashtirish texnologiyalari. *Dis... ped. fan. doktori.:-J.*

2. Маттиев, И. Б. (2022). ТАДҚИҚОТНИНГ АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ КАТЕГОРИК МАЪНОСИ СОҒЛИҚ, СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ, СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИГА БЎЛГАН ҲАЁТ ЭҲТИЁЖИ: Маттиев Илҳом Бегматдулобович Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти "Тилларни ўқитиш" кафедраси катта ўқитувчиси (PhD),

доцент. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (12/2), 223-226.

3. Mattiev, I. (2022). STUDENTS INVARIANT IMPROVEMENT OF THE LEVEL OF HEALTH IN THE DEVELOPMENT OF THE CULTURAL CONTENT. *Science and innovation*, 1(B8), 592-595.

4. Mattiev, I. B. (2022). Socio-pedagogical necessary of developing a health care for students.

5. Mattiev, I. B. (2022). The Importance of Setting Goals and Objectives in the Classroom, Students' Worldview and Method of Setting Learning Objectives. *European Scholar Journal*, 3(2), 46-49.

6. Mattiev, I. B. (2023). HEALTH AND WORLDWIDE TECHNOLOGY IN DEMAND. *Journal of marketing, business and management*, 2(8), 1-6.